

OMON MATJON SHE'RLARINING BADIYATI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6604877>

Roziqova Dildora

Guliston davlat universiteti filologiya fakulteti

Ózbek tili va adabiyoti yónalishi

32.19-guruh talabasi

Annotatsiya: *Ushbu maqola Omon Matjon hayoti ijodi, hamda uning she'rlari badiyatiga asosanib yozildi.*

Kalit So'zlar: *Daraxtlar va giyohlar, Cho'lpon nashriyoti, Asqarali Sharopov, Shavkat Rahmon, , «Odamning soyasi quyoshga tushdi» , «Ardaxiva»*

Kirish

Omon Matjon (taxallusi; asl ism-sharifi Matchonov Omon) (1943.14.2, Xorazm viloyati Yangibozor tumani - 2020.29.10, Toshkent) – O'zbekiston xalq shoiri (1993). Samarqand universitetining filologiya fakultetini tugatgan (1969). G'afur G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyotida muharrir, bo'lim mudiri (1969-85), "Yoshlik" jur.da bosh muharrir (1985-91), O'zbekiston Respublikasi Prezidenti devonida mas'ul xodim (1991–94), O'zbekiston Respublikasi Davlat matbuot qo'mitasida rais o'rinbosari (1994–99), "Cho'lpon" nashriyotida direktor (1999–2001). 2001-yildan "Gulxan" jur. bosh muharriri. She'rlari 1965-yildan boshlab e'lon qilina boshlagan. Shoirning "Karvon qo'ng'irog'i" (1973), "Quyosh soati" (1974), "Yonayotgan daraxt" (1977), "Yarador chaqmoq" (1977), "Seni yaxshi ko'raman" (1981), "Daraxtlar va giyohlar" (1984), "O'rtamizda birgina olma" (1990), "Odamning soyasi quyoshga tushdi" (1991), "Qush yo'li" (1993), "Iymon yog'dusi" (1994), "Ardaxiva" (2000), "Xoja Ahror ziyoratlari" (2002) va boshqa she'riy asarlarida voqelikni nozik his etgan holda badiiy ifodalash, muayyan hodisadan favqulodda falsafiy xulosalar chiqarish, o'zi tug'ilib o'sgan muhit koloritiga mos ifodalar topish tamoyili ustuvorlik qiladi. O.M. lirik she'rlar bilan birga lirik qissa va dramatik doston janrlarida ham ijod qilib, Xorazm xalq afsonalarining o'ziga xos badiiy talqini – "Haqqush qichqirig'i" (40 afsona, 1979) she'rlar kitobini, istiqloq arafasidagi sho'rolar mamlakati hayotining ziddiyatli manzaralari va jarohatlari tasviriga bag'ishlangan "Gaplashadigan vaqtlar" (1986) qissasini, shuningdek, o'zbek xalqining Xorazmdan chiqqan buyuk siymolari haqidagi dramatik dostonlari ("Pahlavon Mahmud", 1975; "Beruniy", 1977 va boshqalar) ni yaratgan. "Ming bir

yog‘du" (1982) asari Navo-iy "Hamsa"si ta‘sirida yozilgan. O. M. bu asarlarida o‘tmishda yashab ijod qilgan o‘lmas siymolar hayoti va hozirgi davr muammolarini tasvirlashda liro-epik she‘riyat imkoniyatlaridan mahorat bilan foydalangan. O‘zbek she‘riyatiga Xorazm shevasiga xos leksik unsurlar va musiqiy ohanglarni olib kirgan, lirik she‘riyatni epik she‘riyat unsurlari bilan boyitgan Omon akening shaxsiyati men mansub bo‘lgan avlod uchun juda qadrli edi, desam, xato qilmayman. Deyarli hammamizning ilk kitoblarimiz G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyotning Omon Matjon rahbarlik qiladigan she‘riyat bo‘limi tomonidan tayyorlangan. Bo‘limda ishlagan adabiyotshunos olim Asqarali Sharopov, Shavkat Rahmon, shu bo‘limda kichik muharrir bo‘lib ishlagan Nazmi opa biz uchun juda qadrdon insonlarga aylangan edilar.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Omon aka Samarqand universitetida o‘qiganida unga ustozlik qilgan atoqli adabiyotshunos olim Nuriddin Shukurov men tug‘ilgan Chordara qishlog‘iga tutash Turkmanqishloqlik edi. Shu inson tufayli men ilk marotiba Omon aka bilan tanishganman. Vaqt o‘tib, aka-ukaday yaqin bo‘lganman. Qurbaqaobodan yangi hovli olganlarida biz hasharga borardik. Ishlash qayoqda deysiz. Omon akening o‘zi birinchi bo‘lib tartibni buzardi: stol tennisida o‘yin boshlab yubardi. Hasharga borganlarning hammasi ishni qo‘yib, shu o‘yinni tomosha qilishu gap sotish bilan ovora bo‘lardik. Omon aka barchamizga o‘zini tengdoshdek tutardi.

Omon aka o‘zbek adabiyotining yuksak chinorlaridan biri edi. Erkin Vohidov, Abdulla Oripov, Rauf Parfi, Cho‘lpon Ergash, Ma‘ruf Jalil kabi she‘riyatimiz obu havosini belgilab turguvchi ijodkor edi. Ayni shu sababdan ham uning merosi adabiyotimizning kelgusi taqdiriga ham juda uzoq yillar ta‘sir ko‘rsatadi, deb o‘ylayman. Ilohim, Allohi Karim rahmatiga olgan bo‘lsin deydi-D.Xurshid

O‘zbekiston xalq shoiri. Omon Matjon 1943 yil 14 fevralda Xorazm viloyatining Yangibozor tumanida tug‘ilgan. O‘zbekiston xalq shoiri (1993). Samarqand davlat universitetining filologiya fakultetini tugatgan (1969). «Karvon ko‘ng‘irog‘i» (1973), «Quyosh soati» (1974), «Yonayotgan daraxt» (1976), «Yarador chaqmoq» (1977), «Seni yaxshi ko‘raman» (1981), «Daraxtlar va giyohlar» (1984), «O‘rtamizda birgina olma» (1990), «Odamning soyasi quyoshga tushdi» (1991), «Qush yo‘li» (1993), «Iymon yog‘dusi» (1994), «Ardaxiva» (2000), «Xoja Ahror eiyoratlari» (2002) va boshqa she‘riy asarlar muallifi. «Haqqush qichqirig‘i» (40 afsona, 1979) she‘rlar kitobi, «Gaplashadigan vaqtlar» (1986) qissasi, shuningdek, Xorazmdan chiqqan buyuk siymolar xaqida dramatik dostonlar («Pahlavon Mahmud, 1975 va boshqa) ham yozgan. «Ming bir yog‘du» (1982) asari Alisher Navoiy «Xamsa»si

ta'sirida yozilgan. F. Shiller, Sh. Bodler kabi shoirlarning asarlarini o'zbek tiliga tarjima qilgan. Hamza nomidagi O'zbekiston Davlat mukofoti laureati (1989).

Chinakam shoir o'zining kayfiyatini, kechinmalarini o'zgalarga yuqtira oladi. Omon Matjonning siz o'rganib chiqqan she'rlarida ayni shu holat seziladi. Har uchala she'rni o'qiganingizda o'zingiz sezmagan holda shoir ifoda qilayotgan tuyg'ular ta'siriga tushib qolasiz. Chunki shoir she'rxonlarning ruhiy dunyosini yaxshi biladi. Uning yuragini to'lqinlantiradigan gapni topib gapiradi. Gapirganda ham o'quvchining badanini jimirlatadigan ruhini bezovta qiladigan tarzda aytadi. Siz xalqning qudrati, uning buyukligi, uning hayotini yaxshilash zarurligi haqida juda ko'p gaplar aytilganini, hozir ham aytilayotganini yaxshi bilasiz. Ammo xalq oddiy odamlardan iborat ekanligini, uning orasida olijanob-u buyuklar ham, pastkash-u qalloblar ham borligini, shu bois xalqni ilohiylashtirish, muqaddaslashtirish o'rniga uning ma'naviy darajasini ko'tarish kerakligini «Ko'rdim: Shukur Burhon...» she'rini o'qigach, bevosita his qildingiz. Haqiqiy she'r hamisha yolg'ondan yiroq bo'ladi. Hayotiy tuyg'ularni aks ettiradi. Hayotiy muammolarni ko'taradi.

Xalqmi shu, xayol-u orzularini
O'zidan balandroq tikl olmaganlar,
Xalqmi shu, xalqning nomidan so'zlab,
Mingdan bir va'dasin oql olmaganlar?

misralarida shoirning ulkan iztiroblari, yurak tug'yonlari ta'sirli aks etgan. She'rning keskin tanqidiy ruhiga qarab turib, Omon Matjon xalqini yaxshi ko'rmas ekan, degan yanglish fikrga bormaslik kerak. Shoir xalqini sevadi. Uning kelajagi uchun qayg'uradi. Shu bois uni kamchiliksiz, buyuk ko'rgisi keladi. Shu sabab yoqimsiz bo'lsa-da, xalqiga chin so'zni ayta oladi. Shoirning ayni sho'rolar zamonida yozilgan «Qaysi yil ko'klamda...» deb boshlanadigan she'ridagi insoniy jasorat va badiiy joziba kishini hayratga soladi. Shoir o'sha paytlardayoq turnalar qo'nishga bir parcha yer topa olmaydigan, Jayhunday asov daryosi nomi afsonalardagina qolgan, hatto mozorlargacha buzib, ekin ekishdan tortinmaydigan yurt halokatga yuz tutishini, bu yurtning farzandlarida mehr-oqibat qolmasligini bashorat qilgandi. Shoir o'z fikrlarini juda chiroyli tarzda ifodalaydi. Uzoq yo'l bosib toliqqan turnalar karvoni haqida yozadi: «Oq bulut ichidan chiqdi vazminlab, Bir to'p horg'in turna ko'zlab vohamni". Bu misralarda turnalarning holati juda aniq, ta'sirli va to'g'ri aks ettirilgan. Vazmin uchishining boisi turnalar uzoq janub o'lkalardan kelmoqda, horg'inligiga sabab qo'nishga joy izlab anchadan buyon sarson. Holat tasviri real va ishonarli. «Qo'shiq» she'rida yomonlarning adovati tufayli ayriliqqa duch kelgan oshiq holati o'ta mayin

ifodalangan. She'rda ma'shuqa bevosita tasvirlanmasa-da, oshiqning nazari orqali husnda hammadan ortiq, tishlari durday yarqiroq, ayriliq tufayli ko'zi yoshli qizning obrazi she'rxon tasavvurida paydo bo'ladi. U oshiqqa qo'shilib, bu go'zalga mehr qo'yadi. Omon Matjonning «Eng so'nggi xazina» she'rida millatning o'zligini tayin etadigan eng so'nggi va bebaho xazina milliy g'urur ekani voqeaband yo'sinda aks ettirilgan. Shoir sho'ro bosqinchilarining qilichi qayralib turgan bir vaqtda buyuk bir jasorat bilan yonma-yon yashayotgan biri katta, biri kichik ikki xalq hayotidagi tushunarsiz evrilishni aks ettiradi. Katta xalqning surligi, ustamonligi tufayli shunchaki yondosh yashayotgan ellar oldin qo'shniga, keyin do'stga, so'ng kichik xalq iniga, undan so'ng o'z-o'zidan qulga aylanib qolganligi juda ta'sirli yo'sinda ifoda etilgan. She'rda donishmand tomonidan aytilgan:

Dono debdi: «Yurtga bir boq, oqsoqol,
Unda hali o'zi bilmas zo'r ganj bor!
Bu g'ururdir! U - har qalbning qa'rida!
Shuni uyg'ot hali imkon borida!
Uyg'otolsang - xalqing xalqqa do'nadi,
Yo'qsa butkul so'nadi!»

so'zlar asardagi asosiy fikrni ifoda etadi. Shoir milliy g'ururni yo'qotmaslik, uni asrashni kuylagan, usiz milliy erkka erishib bo'lmasligini tasvirlagandi. Omon Matjon Xorazm vohasiga mos so'z boyligidan, o'sha yurtning afsonalaridan, voha xalqining shirin lafzidan o'rinli foydalanadi. Shoir xalq ijodiga tez-tez murojaat qiladi. Shuning uchun ham uning she'rlari yengil o'qiladi, kishiga kuchli ta'sir qiladi va darrov yodda qoladi. Shoirning she'rlarini mehr qo'yib, sinchiklab o'qish, ularni yodlab olish sizlarning ma'naviyatingiz shakllanishida muhim ahamiyat kasb etadi. Bu she'rlar sizni hayot, odamlar, ularning ichki olami haqida jiddiyroq o'yga tolishga, o'zingizga yarasha xulosalarga kelishga yo'naltiradi.